
УДК 341.9:347.8

DOI 10.5281/zenodo.19350742

Чунина А. А.

Чунина Анна Александровна, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, д. 57/43, литера А, пр-кт Средний В.О., вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, Санкт-Петербург, Россия, 199178. E-mail: anya.dontsova.04@bk.ru.

Коллизионные аспекты международной купли-продажи спутников: применимое право и юрисдикция

Аннотация. Активное вовлечение коммерческих организаций в космическую деятельность привело к росту числа трансграничных сделок, предметом которых выступают спутники. Особенности спутника как объекта гражданских прав, включая его нахождение в космическом пространстве и двойственную правовую природу, создают серьезные коллизионные проблемы. В статье анализируются проблемы определения права, применимого к договорам международной купли-продажи спутников. Рассматривается коллизия между родовым понятием «товар» и специальным режимом космических объектов. Особое внимание уделяется вопросу выбора юрисдикции для разрешения споров, включая роль международного коммерческого арбитража, компетенцию государственных судов и влияние публично-правовых элементов на частноправовой спор. Приводятся выводы о необходимости использования комплексного подхода, сочетающего применение Венской конвенции 1980 г., акцессорных коллизионных привязок и договорной подсудности в пользу специализированных арбитражей, а также учета императивных норм космического права.

Ключевые слова: спутник, космический объект, международная купля-продажа, применимое право, коллизионное право, юрисдикция, международный коммерческий арбитраж, Венская конвенция, регистрация космических объектов.

Chunina A. A.

Chunina Anna Aleksandrovna, North-West Institute of Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 57/43, Building A, Sredniy V.O. Prospekt, Vasilievsky Municipal District, St. Petersburg, Russia, 199178. E-mail: anya.dontsova.04@bk.ru.

Conflict of Laws Aspects in the International Sale and Purchase of Satellites: Applicable Law and Jurisdiction

Abstract. The active involvement of commercial entities in space activities has led to an increase in the number of cross-border transactions involving satellites. The peculiarities of a satellite as an object of civil rights, including its location in outer space and its dual legal nature, create serious conflict-of-laws problems. The article analyzes the problems of determining the law applicable to contracts for the international sale of satellites. The conflict between the generic concept of "goods" and the special regime of space objects is examined. Particular attention is paid to the choice of jurisdiction for dispute resolution, including the role of international commercial arbitration, the competence of state courts, and the influence of public law elements on a private law

dispute. The author concludes that it is necessary to use a comprehensive approach combining the application of the 1980 Vienna Convention, accessory conflict-of-laws rules, and contractual jurisdiction in favor of specialized arbitration, while also taking into account the mandatory rules of space law.

Key words: satellite, space object, international sale, applicable law, conflict of laws, jurisdiction, international commercial arbitration, Vienna Convention, registration of space objects.

Введение.
В последние десятилетия коммерциализация космической деятельности достигла беспрецедентного уровня. Спутники из категории исключительно государственных стратегических объектов превратились в товар, активно обращающийся на международном рынке [10, с. 2]. Трансграничные сделки купли-продажи спутников, их частей (ретрансляторов) или прав на использование емкости ставят перед международным частным правом сложные задачи, обусловленные уникальной природой этих объектов.

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ, космические объекты отнесены к движимому имуществу. Однако, в отличие от обычных товаров, спутник, находясь на орбите или будучи предназначенным для запуска в космос, обладает особым правовым статусом, закрепленным в международных договорах, таких как Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства 1967 г. (далее — Договор по космосу) и Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г. Государство регистрации сохраняет юрисдикцию и контроль над объектом, что порождает тесную связь спутника с публичным правопорядком конкретной страны. Эта связь существенно осложняет определение применимого права и юрисдикции для частноправового спора, вытекающего из договора купли-продажи.

Применимое право к договору купли-продажи спутника.

Первая группа проблем связана с выбором применимого материального пра-

ва. Основным регулятором международной купли-продажи товаров выступает Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее — Венская конвенция). Возникает вопрос: является ли спутник «товаром» в смысле ст. 1 Венской конвенции? Конвенция не содержит определения товара, исключая лишь продажу судов воздушного и водного транспорта, а также электроэнергии. Поскольку спутник не подпадает под эти исключения, формально он может быть признан товаром. Однако, как справедливо отмечает А.Н. Кирилин [5, с. 98], спутник — это не просто вещь, а сложный технический комплекс, функционирование которого невозможно без разрешений (лицензий) на использование радиочастотного спектра и орбитальной позиции, выдаваемых национальными администрациями связи. Эти публично-правовые элементы неотделимы от коммерческой ценности объекта, но не регулируются Венской конвенцией.

Таким образом, применимое право к договору должно определяться либо автономией воли сторон (*lex voluntatis*), либо коллизионными нормами. Согласно ст. 1210 ГК РФ, стороны могут выбрать право, применимое к их правам и обязанностям по договору купли-продажи. Однако этот выбор не может затрагивать действие императивных норм страны, с которой договор реально связан, в частности, норм о регистрации космических объектов или требований национальной безопасности. Более того, продажа спутника может быть квалифицирована как продажа товара, обремененного публичными правами, что требует применения права страны, выдавшей лицензию (*lex*

auctoritatis), по аналогии с вещным статутом.

В отсутствие выбора права сторонами, согласно ст. 1211 ГК РФ, применяется право страны продавца. Но для спутника, находящегося на орбите, определение «страны продавца» может быть недостаточным. Важнейшую роль играет вещный статут (*lex rei sitae*). Для движимого имущества в классическом международном частном праве (МЧП) применяется закон места нахождения вещи. Но спутник находится в космическом пространстве, которое не подлежит национальному присвоению (ст. II Договора по космосу). Пункт 4 ст. I Протокола по космическим средствам 2012 г. к Конвенции УНИДРУА о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования предлагает решение: для целей определения юрисдикции местом нахождения спутника считается Договаривающееся государство регистрации. Хотя этот Протокол в основном касается обеспечительных гарантий, его подход может быть применен по аналогии и к купле-продаже, указывая на тесную связь объекта с правопорядком государства регистрации.

Выбор юрисдикции и роль международного коммерческого арбитража.

Вторая ключевая проблема — выбор юрисдикции. Споры из договоров международной купли-продажи спутников могут рассматриваться как в государственных судах, так и в международном коммерческом арбитраже. Государственные суды общей юрисдикции (или арбитражные суды в РФ) обладают компетенцией согласно нормам национального процессуального права (*lex fori*) и международным договорам. Согласно ч. 3 ст. 402 ГПК РФ, ст. 247 АПК РФ, суды в РФ рассматривают дела с участием иностранных лиц, если спор связан с недвижимым имуществом или имеет место на территории РФ. Однако, как отмечалось выше, спутник не является недвижимостью, а его «место нахождения» (орбита) находится вне российской территории,

что затрудняет применение правил об исключительной подсудности по месту нахождения имущества.

В этой связи наиболее предпочтительным форумом для сторон трансграничной сделки является международный коммерческий арбитраж. Во-первых, арбитраж позволяет сторонам выбрать нейтральное место разбирательства (например, Стокгольм, Лондон, Париж). Во-вторых, арбитры обладают большей свободой в выборе и толковании применимого права, включая возможность применения негосударственных регуляторов, таких как Принципы УНИДРУА, что критически важно для учета международного характера космической деятельности. В-третьих, решения арбитражей легче исполнимы за рубежом благодаря Нью-Йоркской конвенции 1958 г.

Однако и арбитражное разбирательство сталкивается с рядом проблем. Арбитры обязаны учитывать сверхимперативные нормы страны, с которой спор имеет тесную связь. В контексте спутников такими нормами могут быть правила о нераспространении технологий, экспортном контроле и национальной безопасности. Игнорирование этих норм может привести к отказу в признании и приведении в исполнение арбитражного решения на основании противоречия публичному порядку (ст. V Нью-Йоркской конвенции). Кроме того, требует внимания арбитрабельность споров, затрагивающих публичный интерес. В.С. Киченина в своем исследовании механизмов разрешения споров в космическом праве подчеркивает, что споры между частными лицами (коммерческие споры) арбитрабельны, тогда как споры между государствами по поводу ответственности за ущерб (например, по Конвенции 1972 г.) относятся к публичной сфере [10, с. 131].

Анализ показывает, что современная практика движется в сторону гибких механизмов. Такие арбитражные институты, как Арбитражный центр по спорам в сфере интеллектуальной собственности при СИЕТАС (Китай) или инициативы

ОАЭ по созданию «космического суда» в DIFC, свидетельствуют о формировании специализированной компетенции.

Юридические последствия перехода права собственности.

Приобретение спутника по договору международной купли-продажи влечет за собой не только переход титула собственника в рамках гражданского права, но и необходимость выполнения ряда публично-правовых процедур, связанных с изменением юрисдикции над объектом. Как справедливо отмечают эксперты в области космического права, покупка космического аппарата у иностранного контрагента требует обязательной перерегистрации, поскольку согласно Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г., спутник находится под юрисдикцией и контролем государства регистрации [9, с. 29].

Первым и ключевым шагом для покупателя является инициирование процедуры смены «государства запуска» в понимании ст. I Конвенции 1972 г. Поскольку после продажи спутник более не связан с государством первоначального владельца, страна нового собственника должна принять на себя международные обязательства по контролю за объектом. Для этого компетентный орган государства покупателя (например, Госкорпорация «Роскосмос» в России) должен направить соответствующее уведомление Генеральному секретарю ООН для внесения изменений в Международный реестр космических объектов. Игнорирование этого шага может привести к тому, что де-юре ответственность за спутник продолжит нести государство продавца, что создает риски международных споров. В соответствии со ст. VI Договора по космосу 1967 г., государства несут международную ответственность за национальную деятельность в космосе, независимо от того, осуществляется ли она правительственными органами или частными компаниями.

Далее необходимо внесение спутника в национальный реестр космических объектов нового государства. Согласно ст. II Конвенции о регистрации 1975 г., регистрация осуществляется путем занесения сведений в национальный реестр, условия ведения которого определяются соответствующим государством. Только после этой процедуры новый владелец получает правовую возможность осуществлять все правомочия собственника в отношении спутника, находящегося на орбите.

Важной особенностью является то, что спутник, как сложное техническое устройство, неразрывно связан с использованием радиочастотного спектра. Если сделка купли-продажи сопровождается передачей прав на использование частот, покупатель обязан инициировать процедуру координации в Международном союзе электросвязи (МСЭ). Заявка должна быть переоформлена на нового оператора, чтобы законно использовать орбитально-частотный ресурс [11, с. 8].

Кроме того, приобретая спутник у иностранного лица, покупатель должен учитывать нормы экспортного контроля. Даже после завершения сделки передача технической документации, программного обеспечения или запасных частей может подпадать под ограничительные режимы. В связи с этим, при структурировании сделки целесообразно провести юридическую экспертизу на предмет наличия обременений, связанных с происхождением технологий.

Наконец, таможенное законодательство также предъявляет требования к смене собственника в отношении товаров, перемещаемых через границу. Хотя спутник находится в космосе, его ввоз в новую юрисдикцию для целей бухгалтерского учета и таможенного оформления может потребовать подтверждения страны происхождения. Как отмечается в правовой литературе, оформление документов должно соответствовать правилам определения страны происхождения товаров, что часто требует сертификатов

происхождения для подтверждения статуса при постановке на баланс [12, с. 220].

Таким образом, переход права собственности на спутник не ограничивается подписанием акта приема-передачи. Новый владелец должен обеспечить комплекс юридических действий, включающих:

1. перерегистрацию объекта в ООН через свое государство;
2. внесение спутника в национальный реестр;
3. переоформление лицензий на использование частот в МСЭ;
4. соблюдение правил экспортного контроля.

Выполнение этих процедур гарантирует легитимность владения космическим объектом и защищает покупателя от потенциальных претензий со стороны третьих лиц или государства предыдущей регистрации.

Заключение.

Таким образом, спутник как объект международной купли-продажи пред-

ставляет собой сложный составной объект, сочетающий признаки движимого имущества и нематериальных благ (лицензии, частоты). Выбор применимого права не может основываться исключительно на общих нормах о купле-продаже товаров. Необходимо комплексное регулирование, при котором основное обязательство подчиняется праву страны продавца или избранному сторонами праву, а вопросы, связанные с регистрацией, лицензированием и правовым режимом спутника как космического объекта, — праву государства регистрации. Выбор юрисдикции должен быть смещен в пользу международного коммерческого арбитража, что обеспечит нейтральность и учет транснациональных торговых обычаев. При этом сторонам и арбитрам необходимо учитывать публично-правовые ограничения, налагаемые космическим и национальным правом, во избежание неисполнимости вынесенного решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев Д.С. Вопросы о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2022. Вып. 3. С. 689–692.
2. Вольнская О.А. Космос и бизнес: международно-правовые проблемы // Право и государство. 2022. № 3(96). С. 33–54. DOI 10.51634/2307-5201_2022_3_33.
3. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. 27 января 1967 г. // АВП СССР. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1972. Вып. XXV. С. 41–45.
4. Кирилин А.Н., Аншаков Г.П., Ахметов Р.Н., Сторож А.Д. Космическое аппаратостроение научно-технические исследования и практические разработки АО "РКЦ "Прогресс". Акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс". Изд. 2-е, испр. и доп. Самара: Акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс", 2017. 375 с.
5. Киченина В.С. Механизмы разрешения споров в международном космическом праве: сочетание публичного и частного // Юридическая наука. 2022. № 1. С. 127–131. DOI 10.24412/2220-5500-2022-1-127-131.
6. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. 14 января 1975 г. // АВП СССР. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1980. Вып. XXXIV. С. 442–446.
7. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980) // Вестник ВАС РФ. 1994. № 14.
8. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 46. Ст. 421.

9. Коробко В.А. Международно-правовое регулирование регистрации космических объектов: актуальность и перспективы // Электронное сетевое издание «Международный правовой курьер». 2024. № 1. С. 28–31.
10. Ложковой П.Н. Понятие "Искусственный спутник земли": международно-правовые аспекты // Право и государство: теория и практика. 2020. № 10 (190). С. 117–121.
11. Мишкун А. М. Космические объекты как объекты гражданского права // Вопросы российской юстиции. 2023. № 25. С. 154–166.
12. Петушкова Т. О. Космические объекты как объекты гражданского права // Актуальные проблемы современного права: соотношение публичных и частных начал: сборник научно-практических статей V Международной научно-практической конференции (симпозиума). Краснодар: Научно-исследовательский институт актуальных проблем современного права, 2021. С. 219–223.
13. Самара Е. И., Исаева А. В. Значение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров в современном мире // Инновационные подходы в решении научных проблем: сборник трудов по материалам Международного конкурса научно-исследовательских работ. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2020. С. 230–240.
14. Харин Е.А., Попов С.М., Ющенко В.И. Анализ развития космических спутников России // Вестник науки. 2024. Вып. 4. № 12 (81). С. 1784–1795.
15. Шахназаров Б.А. Территориальный принцип охраны интеллектуальной собственности и действие государственного суверенитета в цифровом пространстве // Lex russica. 2018. № 12. С. 132–144.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreev D.S. Voprosy o registracii ob"ektov, zapuskaemyh v kosmicheskoe prostranstvo // Aktual'nye problemy aviatsii i kosmonavтики. 2022. Vyp. 3. S. 689–692.
2. Volynskaya O.A. Kosmos i biznes: mezhdunarodno-pravovye problemy // Pravo i gosudarstvo. 2022. № 3(96). S. 33–54. DOI 10.51634/2307-5201_2022_3_33.
3. Dogovor o principah deyatelnosti gosudarstv po issledovaniyu i ispol'zovaniyu kosmicheskogo prostranstva, vlyuchaya Lunu i drugie nebesnye tela. 27 yanvarya 1967 g. // AVP SSSR. Sbornik dejstvuyushchih dogovorov, soglashenij i konvencij, zaklyuchennyh SSSR s inostrannymi gosudarstvami. M., 1972. Vyp. XXV. S. 41–45.
4. Kirilin A.N., Anshakov G.P., Ahmetov R.N., Storozh A.D. Kosmicheskoe apparatostroenie nauchno-tehnicheskie issledovaniya i prakticheskie razrabotki AO "RKC "Progress". Akcionernoe obshchestvo "Raketno-kosmicheskij centr "Progress". Izd. 2-e, ispr. i dop. Samara: Akcionernoe obshchestvo "Raketno-kosmicheskij centr "Progress", 2017. 375 s.
5. Kichenina V.S. Mekhanizmy razresheniya sporov v mezhdunarodnom kosmicheskom prave: sochetanie publicnogo i chastnogo // YUridicheskaya nauka. 2022. № 1. S. 127–131. DOI 10.24412/2220-5500-2022-1-127-131.
6. Konvenciya o registracii ob"ektov, zapuskaemyh v kosmicheskoe prostranstvo. 14 yanvarya 1975 g. // AVP SSSR. Sbornik dejstvuyushchih dogovorov, soglashenij i konvencij, zaklyuchennyh SSSR s inostrannymi gosudarstvami. M., 1980. Vyp. XXXIV. S. 442–446.
7. Konvenciya Organizacii Ob"edinennyh Nacij o dogovorah mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov (zaklyuchena v g. Vene 11.04.1980) // Vestnik VAS RF. 1994. № 14.
8. Konvenciya Organizacii Ob"edinennyh Nacij o priznanii i privedenii v ispolnenie inostrannyh arbitrazhnyh reshenij (N'yu-York, 10 iyunya 1958 g.) // Vedomosti Verhovnogo Soveta SSSR. 1960. № 46. St. 421.
9. Korobko V.A. Mezhdunarodno-pravovoe regulirovanie registracii kosmicheskikh ob"ektov: aktual'nost' i perspektivy // Elektronnoe setevoe izdanie «Mezhdunarodnyj pravovoj kur'er». 2024. № 1. S. 28–31.
10. Lozhkovej P.N. Ponyatie "Iskusstvennyj sputnik zemli": mezhdunarodno-pravovye aspekty // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2020. № 10 (190). S. 117–121.

-
11. Mishkun A. M. Kosmicheskie ob"ekty kak ob"ekty grazhdanskogo prava // Voprosy rossijskoj yusticii. 2023. № 25. S. 154–166.
 12. Petushkova T. O. Kosmicheskie ob"ekty kak ob"ekty grazhdanskogo prava // Aktual'nye problemy sovremennogo prava: sootnoshenie publichnyh i chastnyh nachal: sbornik nauchno-prakticheskikh statej V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii (simpoziuma). Krasnodar: Nauchno-issledovatel'skij institut aktual'nyh problem sovremennogo prava, 2021. S. 219–223.
 13. Samara E. I., Isaeva A. V. Znachenie Konvencii OON o dogovorah mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov v sovremennom mire // Innovacionnye podhody v reshenii nauchnyh problem: sbornik trudov po materialam Mezhdunarodnogo konkursa nauchno-issledovatel'skikh rabot. Ufa: Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "Nauchno-izdatel'skij centr "Vestnik nauki", 2020. S. 230–240.
 14. Harin E.A., Popov S.M., YUshchenko V.I. Analiz razvitiya kosmicheskikh sputnikov Rossii // Vestnik nauki. 2024. Vyp. 4. № 12 (81). S. 1784–1795.
 15. SHahnazarov B.A. Territorial'nyj princip ohrany intellektual'noj sobstvennosti i dejstvie gosudarstvennogo suvereniteta v cifrovom prostranstve // Lex russica. 2018. № 12. S. 132–144.

Поступила в редакцию: 25.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.
